

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شيماء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية أتحاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة"
د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م

أ.د. رغد عبد الكريم النجار
جامعة الموصل / كلية الآداب

الملخص:

تسلط هذه الدراسة الضوء على الخارطة القبلية للقبائل المغولية التي كانت منتشرة في أرض المغول والتي يطلق على هذه الارض في وقتنا الحالي تسمية منغوليا وتحمل رسميا اسم ((جمهورية منغوليا الشعبية)) مع ملاحظة أن مساحة الأرض التي كانت قبائل المغول منتشرين فيها هي أوسع بكثير مما عليه مساحة هذه الجمهورية، فكانوا منتشرين ضمن البقعة الجغرافية التي تمتد من شرق التركستان الغربية إلى الحدود الغربية لمنشوريا ومن جنوب سيبيريا وحتى شمال التبت، على هذه الأرض توزعت القبائل المغولية والتي كانت تحمل تسميات محلية أشهرها قبيلة الشيواي والتتار والكرايت والنايمان والايغور والمركريت جميعها وحدها جنكيز خان بعد تأسيس دولته تحت اسم المغول وهذا الاسم هو في الأصل مشتق من اسم قبيلة منغول الشيواي وتيمّن بجنكيز خان الذي ينتمي إلى هذه القبيلة عممت تسمية قبيلته منغول على كل قبائل منغوليا بعد حذف حرف النون منها لتخفيف التسمية لتصبح باسم مغول.

Tribal formations of the Mongolian people and their areas of spread in Mongolia before the formation of their empire in the year 603 AH/1205 AD

A. Dr. Raghad Abdel Karim Al-Najjar

University of Mosul/College of Arts

Abstract

This study sheds light on the tribal map of the Mongol tribes that were spread in the land of the Mongols, and this land is currently called Mongolia and officially bears the name ((The People's Republic of Mongolia)), noting that the area of the land in which the Mongol tribes were spread is much wider than According to the area of this republic, they were spread within the geographical area that extends from eastern West Turkestan to the western borders of Manchuria and from southern Siberia to northern Tibet, On this land, the Mongol tribes were distributed, which had local names, the most famous of which were the Shiwai tribe, the Tatars, the Kraites, the Naiman, the Uighurs, and the Merkrit, all of them alone. Genghis Khan after establishing his state under the name of the Mongols. This name is originally derived from the name of the Mongol Shiwai tribe, and it was named after Genghis Khan, who belongs to this tribe. His tribe is Mongolian, unlike all the tribes

of Mongolia, after the letter “Nun” was deleted from it to lighten the name to become a Mongolian name.

المقدمة

يعد موضوع دراسة تاريخ المغول من الموضوعات المهمة في تاريخنا العربي والإسلامي، وهو لا يقل أهمية ومكانة من موضوعات الحروب الصليبية ذلك لأن جزء من تاريخنا ارتبط ارتباطاً وثيقاً بإمبراطورية المغول وتمثل ذلك بالاحتلال المغولي لبلاد المشرق الإسلامي واسقاط الخلافة العباسية باحتلال بغداد ثم محاولة احتلال بلاد الشام ومصر وهزيمة المغول في عين جالوت، وقيام الدولة الأيلخانية في إيران والعراق، وتحول مغول هذه الدولة وخانات مغول الدولة الجغتائية في بلاد ما وراء النهر ودولة مغول القفجاق من الوثنية إلى الإسلام.

وإذا كانت موضوعات إمبراطورية المغول وخانياتها قد غطتها دراسات عديدة، فإن الدراسات عن الجذور التاريخية لهذه الإمبراطورية لا تزال عنها الدراسات قليلة ومنها ما يتعلق بالتكوينات القبلية لشعب المغول ومواطن انتشارهم قبيل تشكيل إمبراطوريتهم، وهذا ما سيكون موضوع هذه الدراسة التي كان فيها التركيز على أهم هذه القبائل وأكثرها تأثيراً في الأحداث السياسية التي شهدتها منغوليا والتي ساهمت في ظهور تيموجين ((جنكيز خان)) وتكوين إمبراطوريته واشهر هذه القبائل هي:

اولا: قبيلة الشيواي

من هم المغول؟ ومن أين جاءوا؟ سؤالان ليس من السهل الاجابة عليهما ولكن يمكن القول إن أرض منغوليا التي يطلق عليها الان تسمية جمهورية منغوليا الشعبية كانت قد مرت على أرضها قديما شعوب هندو - أوربية عدة، ولعل اقدم ما أشير إلى من استوطنها شعب الهون⁽¹⁾ الذي ينتمي عرقيا للجنس التركي، وزمن ظهورهم على أرض هذه البلاد يرجع إلى ما قبل ظهور المسيحية.⁽²⁾

⁽¹⁾ اشارت الدراسات اللغوية التي قام بها مجموعة من الباحثين الغربيين بزعامة ماكس ملر بأن المجموعات البشرية التي تعرف في الوقت الحاضر بأسم الشعوب الهندو-أوربية تعود في اصولها الاولى إلى منطقة جبال الهندكوش الواقعة شمال غرب باكستان امتدادا إلى افغانستان. ولسبب ما زال مجهولا تباعدت هذه الشعوب عن موطنها لتنتشر قبل الميلاد في السهول الواقعة في الشمال الاسوي بين جبال اورال والطاى وجنوبا حتى جبال القفقاس والبرد. وبرز من اشتهر من هذه الشعوب الهون الذين استوطنوا اولاً في منغوليا وامتد نفوذهم إلى التركستان الصينية فتصدي لهم الصينيون وهزموهم فاتجهوا غربا هربا من الصينيين فاجتازوا سهل اوراسيا حتى وصلوا فرنسا بقيادة اتيلا بحدود سنة 451م. كون كارلتون: القافلة قصة الشرق الاوسط ترجمة برهان دجاني، منشورات مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بيروت نيويورك 1959م، ص 104-105، 109. وللتفاصيل عن هجرة الهون غربا ينظر: عاشور سعيد عبد الفتاح: اوربا في العصور الوسطى، منشورات مكتبة الانجلو المصرية، ط 3 1964 م، ص 53-55، 72-73.

⁽²⁾ بروي، ادوارد: تاريخ الحضارات العام ((القرن الوسطي)) نقله إلى العربية يوسف اسعد داغر وفريدم داغر، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط 1، 1965 م، ج 3، ص 356. العربي، السيد الباز: المغول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1967م، ص 10. كنانة، محمد سعيد: الترك والعرب، انقرة، 2001 م، ص 70.

ويشير المؤرخ الروسي كيتشانوف بأن ما ذهب إليه بعض المؤرخين الروس المعاصرين من أن المغول ينتمون عرقيا للهن لا يستند إلى أدلة علمية وقد لا تعدو آراؤهم ان تكون مجرد أمنية. (3)

ترك الهون موطنهم في شمال منغوليا حول بحيرة بيكال بعد ان أعتهم الغزوات الصينية ليتوجهوا غربا نحو روسيا بحدود سنة 355م(4) وكان قبل رحلتهم قد زاحمهم بزمن على أرض منغوليا أقوام أخرى هم الجونجانيون والأوبوريون والسيانيون والاقار ((جوان - جوان)) وهؤلاء الاربعة ذوو أصول روسية(5) على ان تأريخ ظهورهم في منغوليا لم يحدد زمنيا باستثناء السيانيون الذين ترد تسميتهم احيانا بسين - بي ويبدو انها لفظة صينية وان ظهورهم يرجع إلى القرن الثالث الميلادي متزامنا مع ظهور الاقار(6)

وفي القرن السادس الميلادي استقرت مجموعة بشرية جديدة من العنصر التركي أرض منغوليا هم التو - كيو ليؤسسوا في موطنهم الجديد الامبراطورية التركية البدوية الأولى التي شملت سيادتها على اراضي منشوريا في الصين وامتدادا إلى خراسان شرقي بلاد ايران، وكانت لهذه الامبراطورية حدود مشتركة من الغرب مع امبراطورية فارس الساسانية(7) غير ان سيادتها لم تطول بسبب الانهك الذي اصابها بفعل الضربات الصينية.(8)

فاستغل ذلك الاتراك الايغوريون الذين كانوا يسكنون شمالي شرقي التركستان(9) ليجهزوا على امبراطورية التو- كيو وليقيموا بدلا عنها دولة قوية امتدت إلى الجنوب من بحيرة بيكال جاعلين من ((قره بلغاسون)) عاصمة لدولتهم.

(3) حياة تيموتشجين: ((جنكيزخان)) الذي فكر في السيطرة علي العالم، ترجمة طلحة الطيب، منشورات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 2005 م، ص 10.

(4) شبولر، برتولد: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ترجمة خالد اسعد، دار احسان للطباعة والنشر، دمشق، ط1، 1982 م، ص 19. اليوسف، عبد القادر أحمد: العصور الوسطى الاوربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1967 م، ص 43.

(5) كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص 9.

(6) العريني: المغول، ص 10.

(7) بروي: تأريخ الحضارات العام، ج 3، ص 356. العريني: المغول، ص 10.

(8) بروي: تأريخ الحضارات العام، ج 3، ص 356.

(9) ابن العبري، غريغوريوس الملطي: تأريخ الدول السرياني، منشورات مجلة المشرق اللبنانية، بيروت، 1954 م، ص 418.

(10) قره بلغاسون: تقع في منغوليا الغربية في الجزء الشمالي من مناطق قراقورم الجبلية بنيت مدينة قره بلغاسون علي ضفاف نهر اورخون في عهد الخان الايغوري بوقوخان لتكون عاصمة لدولته وقره بلغاسون تعني المدينة الكبيرة وكانت تسمى ايضا ((أردوباليف)) أي مدينة الجيش. الجويني، عطا ملك: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، نقله عن الفارسية محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر، ط1، 1985 م، ص 1، ص 81. اقبال، عباس: تأريخ المغول من حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية، ترجمة، عبد الوهاب علوب، منشورات المجمع الثقافي، ابو ظبي، 2000م، ص 19.

ويقدر تعلق الامر بالمغول فتشير المعلومات التي بحوزتنا بأن سهول الضفة الجنوبية لنهر أمور غربا من مصب نهر سونغاري وشرقاً من سلسلة جبال خينجان الصغرى ضمن أرض منغوليا كانت تستوطنها قبيلة يطلق عليها اسم اترك الشيواي⁽¹¹⁾ التي ينحدر منها المغول كما سنثبت ذلك لاحقاً، واتراك الشيواي كانوا من ضمن رعايا الدولة الايغورية حيث عاشوا حياة تنقل طلباً للكلا⁽¹²⁾.

وفي حدود عشرينات القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي حدث صراع بين الايغور والاتراك القرغيز الذين هاجموا منغوليا بعد تركهم لموطنهم في أعالي نهر ينسي في أرض الصين وتمكنوا من إسقاط الدولة الايغورية لتكون لهم السيادة فيها وذلك سنة (226هـ/840م)⁽¹³⁾، وكان من جملة ضحايا هذا الصراع قبيلة الترك الشيواي التي هوجمت من قبل القرغيز سنة (233هـ/847م) فاضطروا لتترك موطنهم هارين ليستوطنوا في الاماكن الشاغرة من بعض المناطق الصينية الشمالية الغربية⁽¹⁴⁾.

وفي الروايات التاريخية لأسرة تان الصينية⁽¹⁵⁾ التي حكمت شمال الصين للفترة المحصورة بين سنة (618-908م) ورد اسم الترك الشيواي على انهم كانوا يعيشون ضمن رعايا هذه الأسرة وتضمنت رواياتهم وصفا لطريقة عيشهم بأنهم كانوا يعيشون مشتتين على ضفاف الأنهر باحثين عن الماء والكلا ولا يوجد فيهم ملك بل يحكمون من قبل سبعة عشر أميراً يسمون ((مخيفو)) ويتوارثون الحكم وكانوا يستخدمون الأقواس القرنية والسهام الخشبية في حروبهم وأحياناً يخرجون إلى الصيد بالحرب كما كانوا يفلحون الأرض، ولا يدفعون عليها الضرائب، ويشيدون منازلهم ويسقفونها بالجلود وكانت كل مجموعة منهم تضم عشرات العائلات وقلما تصل المئات⁽¹⁶⁾.

غير ان اهم ما ورد في هذه الروايات وبما له علاقة بدراستنا هي ان اترك الشيواي والكيدانيين هم من أصل واحد، وأطلق الصينيون على الذين استوطنوا القسم الجنوبي من منطقة استيطان الشيواي بالكيدانيين الذين تمكنوا من إقامة دولة خاصة بهم في اجزاء من شمالي

⁽¹¹⁾ الجويني: تاريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص83. كنانة: الترك والعرب، ص74.

⁽¹²⁾ كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص15.

⁽¹³⁾ بروي: تاريخ الحضارات العام، ج3، ص356. العريني: المغول، ص29. كنانة: الترك والعرب، ص76.

⁽¹⁴⁾ كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص15.

⁽¹⁵⁾ أسرة التان والتانج الصيني: حكمت هذه الأسرة الامبراطورية الصينية للفترة من (618 – 908م) وأول حكامها لي شي مين الذي توطدت وازدهرت الامبراطورية في عصره وبلغت هذه الامبراطورية اوج اتساعها علي يد حكام هذه الأسرة في النصف الاول من القرن الثامن الميلادي حيث دانت لحكمها شعوب التبت وآسيا الوسطي في الغرب وصولاً إلى سلسلة جبال البامير ومنغوليا ومنشوريا وكوريا في الشمال وأنام في الجنوب بالسيادة الصينية. وللتفاصيل عن حكم هذه الأسرة ينظر، هوخام، هيلدا: تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين، ترجمة اشرف محمد كيلاني، منشورات المجلس الاعلي للثقافة، القاهرة، 2002م، ص136-137، 162.

⁽¹⁶⁾ بروي: تاريخ الحضارات العام، ج3، ص356. كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص10-11.

الصين سميت بالدولة الكيدانية او بدولة الكين الحديدية⁽¹⁷⁾ التي استمرت حتى منتصف القرن السادس الهجري / الحادي عشر الميلادي.⁽¹⁸⁾

أما اترك الشيواي الشماليين فقد نأفسهم اخوانهم الكيدانيون على مناطق نفوذهم فدخلوا معهم في حروب اضطروا على اثرها ترك ديارهم والهجرة ثانية إلى الاجزاء الشرقية من منغوليا بين أعوام (272و274هـ/ 885 و 887م) لتتضي هناك عليهم قبائل التتار- والتي سيتم التطرق إلى اصولها لاحقاً - فأبادوا من تبقى ومن نجا وهم لا يتعدون اصابع اليد التجأوا إلى الاماكن الوعرة في وديان جبال لا يمكن الوصول اليهم الا عبر مسالك ضيقة وبعد ان اطمأنوا بعدم قدرة اعدائهم في الوصول اليهم نزلوا إلى سهل منطقة أرغون كون الميئ بالاعشاب وذي المناخ الجيد وكان من بين هؤلاء الناجين رجل يُدعى قبان وزوجته وأبن عمه نوكون وآمراته كيان اللذين سكنوا هذا السهل ومنها تكاثر معظم المغول⁽¹⁹⁾ وعلى ما يبدو ان هزيمتهم القاسية هذه وما تعرضوا اليه من عملية ابادة جعلتهم قوما ضعفاء غير قادرين على مواجهة خصومهم، وبسبب ضعفهم هذا اطلقت عليهم القبائل البدوية الأخرى تسمية المنغول بدلا من اسمهم الاصيلي الشيواي⁽²⁰⁾، وتسمية المنغول باللغة الايغورية تعني الضعيف او المغفل او الواهن او الغبي.⁽²¹⁾

ويقودنا هذا التحليل إلى التوصل إلى التأريخ التقريبي لزمن استخدام مصطلح المنغول الذي يعود إلى ما بعد الهجرة الثانية لقبيلة الشيواي إلى منطقة أرغون كون في منغوليا التي حدثت سنة (274هـ/ 887م) وقبل هذا التأريخ كان مصطلح المنغول مجهولا لدى سائر الشعوب بما فيهم الصينيون إلى زمن ظهوره على يد جنكيزخان (تيموجين)⁽²²⁾ الذي اتخذ قرار بعد انتخابه امبراطورا على المغول سنة (603هـ/1205م) بتعميم تسمية المغول بعد حذف حرف النون من اسم المنغول على كل القبائل المنتشرة في منغوليا دون استثناء وفي هذا القرار أراد تيموجين أن يرفع من شأن قبيلته أمام القبائل الأخرى التي كانت تنظر إلى هذه القبيلة نظرة احتقار وبتعميم هذه التسمية

⁽¹⁷⁾ عن دولة الكين وأصولهم ينظر: بارتولد، فاسيلي فلاديميروفيتش: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت، 1981 م، ص 544. الصياد، فؤاد عبد المعطي: المغول في التأريخ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1980م، ص 21. كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص 15.

⁽¹⁸⁾ كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص 10-13.

⁽¹⁹⁾ الهمذاني، رشيد الدين فضل الله: جامع التواريخ، لينغراد، 1953م، ج 1، ص 41. كيتشانوف، حياة تيموتشجين، ص 15.

⁽²⁰⁾ يشير المؤرخ الروسي كيتشانوف بأن الدراسات اللغوية الحديثة التي تتبعت جذور لغة الشيواي الصينية وجدت ان الصلة بين لغة الشيواي الصينية واللغة المغولية في منغوليا في الوقت الراهن لا تخضع للشك في ان اللغتين ترجعان في اصلهما إلى لغة واحدة، وهذا الراي يدعم القول بأن المغول ينحدرون بالأصل من قبيلة الترك الشيواي. حياة تيموتشجين، ص 14.

⁽²¹⁾ الهمذاني: جامع التواريخ، ج 1، ص 41.

⁽²²⁾ بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص 545.

أزال تيموجين هذه النظرة الدونية لقبيلته وسأواها بسائر القبائل، لا بل اخذت القبائل المغولية تتشرف بهذه التسمية بحكم انتماء تيموجين لها.⁽²³⁾

وبهذا القرار يكون تيموجين قد أسس تسمية موحدة لشعب لم يكن له من قبل اسم يعرف به سوى أن كل قبيلة منه كان لها اسم دون ان يجمعها مع غيرها اسم جامع موحد.

ثانيا: التتار: بشكل التتار أكبر المجموعات القبلية المنتشرة على معظم أرض منغوليا⁽²⁴⁾ وتشير نقوش اورخون⁽²⁵⁾ انهم كانوا يتكونون من تسع وثلاثين قبيلة توحدت باسم تتار⁽²⁶⁾ واول ذكر للتتار طبقا لهذه النقوش تنحصر بين اعوام (9-61هـ / 630-680م)⁽²⁷⁾ في حين يرد

⁽²³⁾ بروكلمان: تأريخ الشعوب الإسلامية، ص 382. رانسيان: تأريخ الحروب الصليبية، ج 3، ص 416. الأمين، حسن: الغزو المغولي، دار المعارف للمطبوعات، بيروت 1976م، ص 30-31. القزاز: الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية، ص 22. قداوى: المغول في الموصل والجزيرة، ص 49.

⁽²⁴⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 60. فامبرى، ارمنيوس: تأريخ بخاري، ترجمة احمد محمود السادق، شركة الاعلانات الشرقية، القاهرة، 1965 م، ص 161. الحسيبي، احمد السيد: العالم الإسلامي في العصر المغولي لشبولر، بحث منشور في مجلة عالم الكتب م 5، العدد الاول، 1984م، ص 225.

⁽²⁵⁾ نقوش اورخون هي اقدم آثار تركية أنشأها الترك انفسهم عن تأريخهم فأصحاب هذه الاثار قد سمو انفسهم لاول مرة في التأريخ بالترك وهم قوم ظهوروا في القرن السادس الميلادي واسسوا لهم دولة امتدت في هذه الفترة من حدود الصين إلى ايران وتتناول نقوش اورخون فترة نصف قرن (9-61هـ / 630 - 680م) وهي الفترة التي فرض هؤلاء سلطتهم علي كل القبائل بما فيها قبائل منغوليا ووردت في نقوش اورخون معلومات قيمة عن حركة القبائل ومواطن استقرار بعضها وحركة الصراعات السياسية بينها، وعن لغة الترك وبعض المعلومات التي تتعلق بالنظام السياسي والاجتماعي عند الاتراك. ولزيد من التفاصيل عن نقوش اورخون ينظر: القلقشندى، ابو العباس احمد بن على: فلائد الجمال في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق ابراهيم الايبارى، الناشر دار الكتب اللبناني، ط 2، بيروت، لبنان، 1982م، ص 28-29. بارتولد: تأريخ الترك في اسيا الوسطي، ترجمة احمد السعيد سليمان، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1958 م، ص 4-11، 34. كتابجي، زكريا: الترك في مؤلفات الجاحظ، دار الثقافة، بيروت، 1972 م، ص 24-54. وقد افاض الكاشغرى في وصف قبائل الترك واصولهم ومواطنهم وللتفاصيل ينظر، محمود بن حسين بن محمد: ديوان لغات الترك، دار الخلافة العلمية، المطبعة العامرة، ط 5، 1333هـ م 1، ج 2، ص 27، 3، 56، 28. وينظر كذلك. بارتولد: مادة ترك، دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية، م 5، ص 46. العزاوى، عباس: تأريخ العراق بين احتلالين، مطبعة بغداد، 1935م، ج 1، ص 53-55.

⁽²⁶⁾ هوتسما: مادة تتار، دائرة المعارف الإسلامية، م 4، ص 576.

⁽²⁷⁾ بارتولد: تأريخ الترك في آسيا الوسطي، ص 4.

اول ذكر لهم بأسم تثار في المصادر الصينية في سنة (228هـ / 842م) على عهد حكم أسرة لياو الصينية وتسمية تثار في اللغة المغولية تعني نوع من السهام⁽²⁸⁾. والتثار ينحدرون في اصولهم من جنس الترك.⁽²⁹⁾

وقد صنف الصينيون التثار طبقا لدرجات حضارتهم إلى ثلاثة أصناف التثار البيض ووجودهم في المنطقة الجنوبية من منغوليا شمال الحدود الصينية مباشرة وهؤلاء كانوا متأثرين بالحضارة الصينية ثم التثار السود بعيدا عنهم إلى الشمال منتشرين شمال صحراء جوبي وكانوا يمارسون حياة البداوة والتنقل واخيرا التثار المتوحشون او ساكنوا الغابات على الروافد العليا لنهر أونون وكيرولين ومارسوا حياة الصيد⁽³⁰⁾ والتثار قبيلة مستقلة عن المغول لا بل يعدون من أشد اعداء المغول⁽³¹⁾ وكانوا في أغلب الاوقات خاضعين لملوك الخطا في الصين⁽³²⁾ ومن آن لآخر كانوا يثورون على الخطا فيسرع هؤلاء على مقاومتهم واجبارهم على الخضوع مرة أخرى، وعرف

⁽²⁸⁾ كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص 15-41.

⁽²⁹⁾ ابن الاثير عز الدين ابو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني: الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1966م، ج 12، ص 361. الهمداني: جامع التواريخ، م 1، ج 1، ص 102-103، 312. الذهبي، الحافظ شمس الدين: دول الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحقيق فهم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم، القاهرة، 1974م، ج 2، ص 121. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: تاريخ ابن خلدون، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 1971 م، ج 5، ص 516. العيني، بدر الدين ابو محمد محمود بن أحمد: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد، تحقيق فهم محمد شلتوت، دار الكتاب العربي، القاهرة 1967 م، ص 21. القرمانى ابو العباس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقي: اخبار الدول واثار الاول في التأريخ، عالم الكتب، بيروت، ص 283-284. الرمزي، م.م: تلفيق الاخبار وتلقيح الاثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التثار، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج 1، ص 337. سرهنك، الميرالاي اسماعيل: حقائق الاخبار عن دول البحار، المطبعة الميرية ببولاقي، ط 1، مصر، 1314هـ ج 2، ص 165 وينظر كذلك، الكاشغري: ديوان لغات الترك م 1، ج 3، ص 27-28، 56-57، كتابجي: الترك في مؤلفات الجاحظ، ص 36.

⁽³⁰⁾ العريني: المغول ص 33. بارتولد: تأريخ الترك في آسيا الوسطي، ص 153. بروكلمان، كارل: تأريخ الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية نبيه امين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، ط 7، بيروت 1977م، ص 381. اليوسف: علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر، المكتبة العصرية، بيروت 1969م، ص 33. شبولر: العالم الإسلامي، ص 20-21.

⁽³¹⁾ العريني: المغول، ص 33.

⁽³²⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 60. ابن تغرى بردى، جمال الدين ابو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1970م، ج 6، ص 248. اليوسف: علاقات بين الشرق والغرب، ص 31، والخطا: هم من التونغوز والتونغوز من الشعوب الصينية التي تنتمي إلى عائلة اللغة التائية وموطنهم الصين الشمالية في اقليم يعرف بأسمهم ((اقليم الخطا)) وفي النصف الاول من القرن السادس الهجرى / الثاني عشر الميلادى نزحت جماعات من قبائل الخطا من موطنهم الاصلى في شمال الصين علي اثر الاضطراب الذى ساد هذه المنطقة واستقروا غرب اقليم التركستان حيث كونوا دولة لهم فيها عرفت باسم دولة القره خطائين، وقره لفظه تركية بمعنى اسود ويبدو ان التثار هم الذين اضافوا هذه اللفظة علي الخطا للتعبير عن عدائهم وكراهيتهم لهم، وقد استطاع ملوك هذه الدولة الذين كان يلقب كل واحد منهم بلقب كورخان (أى ملك الملوك) توسيع مملكتهم الجديدة شرقا وغربا حتى امتدت حدود دولتهم من صحراء جوبي داخل حتى نهر سيحون ومن هضبة التبت الى سيبيريا وللتفاصيل ينظر: ابن العبري: تأريخ الدول

التتار بشدة البأس والجبروت وكانوا يعيشون في صراع دائم مع بعضهم البعض والحروب تنشب بينهم لأتفه الأسباب وقد تستمر المعارك بينهم عدة سنوات ولم يكن لهم قانون يحكمهم او شريعة يسيرون عليها⁽³³⁾ وعلى حد تعبير رشيد الدين الهمذاني ((لو كان يسود هؤلاء الاقوام الوثام، ويؤلف بين قلوبهم الاتحاد لما استطاعت اقوام الخطا ولا غيرهم التغلب عليهم او النيل منهم)).⁽³⁴⁾

وأتاح سقوط دولة الخطا سنة (519 هـ / 1125م) الفرصة للتتار في ان يعيدوا منغوليا إلى سابق عهدها من الفوضى والاضطراب⁽³⁵⁾ وبسبب جبروتهم استطاعوا ان يفرضوا إرادتهم على أغلب القبائل بحيث ان قبائل الأتراك الأخرى على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم كانوا يتسمون بأسمهم فأطلق على الجميع اسم تتار او تتر.

يقول رشيد الدين الهمذاني ((انه لهذا السبب لا زال للآن في بلاد الخطا والهند والصين ومنشوريا وبلاد القرغيز والكلاريسين والباشغريين في منطقة دشت القفجاق والنواحي الشمالية منها وأقوام من الاعراب والشام ومصر والمغرب يطلقون اسم التتار على أقوام الأتراك)).⁽³⁶⁾

ثالثا: الكرايت:

ينتسبون إلى العنصر التركي⁽³⁷⁾ ومناطق انتشارهم الشاطئ الغربي لبحيرة بيكال بين نهرأرخون وجبال ككتاي حتى سور الصين، ويعد الكرايت من القبائل التي كان لها شأن كبير في الصراعات التي شهدتها منغوليا في منتصف القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي، وكانوا في أكثر الاوقات على خصام مع التتار وكثير ما كان زعماءهم يستعينون بحكام الصين الشمالية للايقاع بالتتار⁽³⁸⁾ والكرايت هم أكثر القبائل المنغولية التصاقا بالمغول ولهذا عددهم البعض قبيلة مغولية.⁽³⁹⁾

السرياني، ص134. ميرخواند، محمد حميد الدين بن سيد برهان الدين: تأريخ روضة الصفا، تهران، 1339 هـ ج4، ص356. العبود، نافع: الدولة الخوارزمية، مطبعة الجامعة، بغداد، 1978م، ص24، 64-67. العربي: المغول، ص32-33. شبولر: العالم الإسلامي، ص21. بارتولد: تأريخ الترك في آسيا الوسطي، ص122 - 124.

⁽³³⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص60.

⁽³⁴⁾ جامع التواريخ، م1، ج1، ص102.

⁽³⁵⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص60. شبولر: العالم الإسلامي، ص21.

⁽³⁶⁾ جامع التواريخ، م1 ج1، ص42. وينظر. بارتولد: تأريخ الترك في آسيا الوسطي، ص152. هوتسما: مادة تتار، دائرة المعارف الإسلامية، م4، ص577.

⁽³⁷⁾ الهمذاني: جامع التواريخ، م1، ج1، ص102. فهمي، عبد السلام عبد العزيز: تأريخ الدولة المنغولية في ايران، دار المعارف، 1981 م، ص14. بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص545. رانسيما، ستيفن: تأريخ الحروب الصليبية، ترجمة الباز العربي، دار الثقافة، بيروت 1969م، ج3، ص410.

⁽³⁸⁾ العربي: المغول، ص34. كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص43-44. عمران، محمود سعيد: المغول واوروبا، دار المعرفة الجامعية، 1997 م، ص31.

⁽³⁹⁾ كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص43 عمران: المغول واوروبا، ص31. الحسيبي: العالم الإسلامي، ص225.

ووصف الجويني الكرايت بأنهم قبيلة ((ذات قوة ومكانة تفوق غيرها من القبائل بالعدة والعتاد والعدد))⁽⁴⁰⁾ باستثناء التتار.

واشهر زعمائهم زمن ظهور تيموجين ((جنكيزخان)) هو طغريل⁽⁴¹⁾ الذي سيكون له دور كبير في الاحداث التي ساهمت في ظهور جنكيزخان⁽⁴²⁾ وكان طغريل قد حاز على لقب وانج اللقب الصيني للملك من امبراطور كين الصينية بصفته تابعا لأسرة كين فاشتهر طغريل في التأريخ بلقبه الصيني والتركي وانج خان⁽⁴³⁾ وبعض المصادر الأخرى تسميه بأونك خان وبسبب اعتناق اونك خان هو واتباعه الديانة المسيحية على المذهب النسطوري⁽⁴⁴⁾ ذاع امرهم في اوربا⁽⁴⁵⁾ واتخذ زعمائهم في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي اسما مسيحية فكان يطلق على اونك أو وانج خان لقب يوحنا المسيحي اللدود الذي قام بدور كبير في تعميم الديانة المسيحية على اتباعه.⁽⁴⁶⁾

رابعا: النايما:ن

اختلف الباحثون المعاصرون في اصل النايما فهناك من يرى بأن النايما هم من أصول تركية⁽⁴⁷⁾ ومنهم المؤرخ الروسي راتسنفسكي الذي يعتقد بأن النايما من الترك⁽⁴⁸⁾ يؤيده في ذلك عدد من الباحثين الذين يرون بأن النايما ترك تشبهوا في تقاليدهم وعاداتهم بالمغول⁽⁴⁹⁾ في

⁽⁴⁰⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 69. وينظر عمران: المغول وأوربا، ص 31.

⁽⁴¹⁾ طغريل ((اونك)) ((وانج)) المصادر والمراجع التاريخية تأخذ الاسمين معا أو بأحدهما والاثنتان يمثلان شخصية واحدة وهو زعيم قبيلة الكرايت وطغريل هو التسمية المحلية أو القبلية له اما اونك فهي التسمية الصينية له وهناك من يطلق عليه اسم يوحنا المسيحي الكريتي كآبن العبري في كتابيه تأريخ الدول السرياني، ص 419. وتأريخ مختصر الدول، دار الرائد اللبناني، 1983م، ص 394. اما كيتشانوف فيسميه فان خان، ينظر: حياة تيموتشجين، ص 177-178، 185. ويرد عند ابن كثير والقلقشندي باسم اوزبك خان، ينظر: عماد الدين ابو الفداء اسماعيل: البداية والنهاية، مطبعة المعارف، بيروت، 1966م، ج 13، ص 118. صبح الاعشي في صناعة الاثنا، دار الكتب العلمية، ط 1، بيروت، لبنان، 1987م، ج 4، ص 310-311. والاسم الصحيح اونك خان، ينظر: المقرزي، تقى الدين أبو العباس احمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقرزية، القاهرة، ج 2، ص 220.

⁽⁴²⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 337. ابن العبري: تأريخ الدول السرياني، ص 420.

⁽⁴³⁾ العربي: المغول، ص 34. شبولر: العالم الإسلامي، ص 23.

⁽⁴⁴⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 69.

⁽⁴⁵⁾ الرمزي: تليفق الاخبار، ج 1، ص 355. فهمي: تأريخ الدولة المغولية، ص 15. شبولر: العالم الإسلامي، ص 20. بروي: تأريخ الحضارات العام، ج 3، ص 359. بروكلمان: تأريخ الشعوب الإسلامية، ص 381.

⁽⁴⁶⁾ ابن العبري: تأريخ الدول السرياني، ص 420. الرمزي: تليفق الاخبار، ج 1، ص 355. عمران: المغول وأوربا، ص 32.

⁽⁴⁷⁾ اقبال: تأريخ المغول، ص 48. فهمي: تأريخ الدولة المغولية، ص 14. بروي: تأريخ الحضارات العام، ج 3، ص 359. رانسيمان: تأريخ الحروب الصليبية، ج 3، ص 415.

⁽⁴⁸⁾ اورد هذا الرأي كيتشانوف في كتابه حياة تيموتشجين، ص 44.

⁽⁴⁹⁾ العربي: المغول، ص 35. الصياد: المغول في التأريخ، ص 29.

حين يرى الباحث المنغولي المعاصر تشولوني دلای بأن النایمان ((قبيلة مغولية تتحدث باللغات التركية)) ويذكر بأنه ((لا توجد مسوغات تاريخية لادعاء الباحثين المعاصرين من ان النایمان من اصول تركية)) فهم من الجنس المغولي الخالص⁽⁵⁰⁾ ولعل ان رأي دلای لا يعد حجة لانه غير مدعم بنصوص تاريخية في حين يبدو بأن الراي الاول هو الراجح كون مؤرخ المغول رشيد الدين الهمذاني المتوفى سنة (718هـ/ 1318م) اشار صراحة إلى ان النایمان قبيلة تركية⁽⁵¹⁾ والنایمان بدو رحل موطنهم في الجزء الغربي من منغوليا في الحوض الاعلى لنهر أورخون وعلى منحدرات جبال التاي وضاف بحيرات تلك المناطق.⁽⁵²⁾

اعتنق النایمان الديانة الشامانية⁽⁵³⁾ شأنهم شأن معظم قبائل منغوليا⁽⁵⁴⁾ غير ان الديانة المسيحية على المذهب النسطوري نفذت اليهم وجاءتهم عن طريق قبيلة الايغور التركية الذين يعيشتون إلى الجنوب منهم⁽⁵⁵⁾ والنایمان قبيلة ذات اعداد كبيرة⁽⁵⁶⁾ وذو شعبٍ عديدة ولهم

⁽⁵⁰⁾ أورد هذا الرأي كيتشانوف في كتابه حياة تيموتشجين، ص 44.

⁽⁵¹⁾ الهمذاني: جامع التواريخ، م 1، ج 1، ص 102.

⁽⁵²⁾ اقبال: تاريخ المغول، ص 48. الصياد: المغول في التأريخ، ص 29. كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص 191.

⁽⁵³⁾ الشامانية: اصطلاح اطلق علي مجموعة من الديانات البدائية التي سادت بين البدو الرحل وسكان بلاد منغوليا ومحور هذه الديانة تدور حول عبادة كل شيء يسمو علي مدارك المغول، اوكل شيء يخشونه او يرهبون منه فكانوا يعبدون مثلا النهر والجبل والبرق الخاطف والرعد القاصف وكانوا يفعلون ذلك دفعا لشرها وجلبا لرضاها ويمثلها الكاهن الذي عرف بأسم شامان ومن هذه العبادة اشتقت التسمية والشامان تصير اليه الوظيفة بشكل وراثي بعد ان يمر بعدة ادوار حتى يتمكن من ممارسة وظيفته التي تجعله بالنسبة لقومه رجل دين وسحر وطب وحتى سياسة وحرب وغير ذلك، وقد ظل الشامانيون لعهد طويل يعدون الاشخاص الموثوقين والمعتمد عليهم اكثر من غيرهم في تلك البلاد. شبولر: العالم الإسلامي، ص 21 والهامش رقم (1) من الصفحة نفسها. الجويني: تاريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 84-85. بارتولد: تاريخ الترك في آسيا الوسطي، ص 153. الصياد: المغول في التأريخ، ص 335. ولمزيد من التفاصيل عن الشامانية ينظر ابن الاثير: الكامل في التأريخ، ج 12، ص 360. ماركوبولو: رحلات ماركوبولو، ترجمها عن الانكليزية توفيق جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977 م، ص 108، 182. حسن، حسن ابراهيم: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة المصرية، ط 1، القاهرة، 1967 م، ج 4 ص 133. ارنولد، سير توماس: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1970 م، ص 251. بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص 381-382.

⁽⁵⁴⁾ الجويني: تاريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 84.

Zenkovsky , Serge. A: Pan- Turkism and Islam in Russia, Cambridge , 1967 , p. 12

⁽⁵⁵⁾ الجويني: تاريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 87. بروي: تاريخ الحضارات العام، ج 3، ص 359. العريني: المغول، ص 35.

⁽⁵⁶⁾ عرف النایمان بتسمية ساقيز و ساقيز باللغة التركية تعني ثمانية ونایمان بالمغولية تعني ايضا ثمانية ولعل قبيلة النایمان جاءت تسميتها من اتحاد الثمانية قبائل او انها كانت مقسمة إلى ثمانية اقسام عملت تحت زعامة موحدة خلال فترة ظهور جنكيزخان عن ذلك ينظر: الجويني: تاريخ فاتح العالم جهانكشاي، م 1، ص 69 و هامش (2) من الصفحة نفسها.

جيوش كبيرة وقوية عرفوا بشدة بأسهم في الحروب يُؤتمرون بأمر ملك لا يخالفونه الا اذا خرج عن تقاليدهم البدوية وكان يطلق على ملوكهم اسم كوشلاك خان أي الملك العظيم القوي واشهر ملوكهم تايانك خان الذي حاربه جنكيزخان.⁽⁵⁷⁾

خامسا: الايغور:

هم من الترك ايضا⁽⁵⁸⁾، وهم أكثر اقوام منغوليا تحضرا⁽⁵⁹⁾ كانوا منتشرين شمال منغوليا اسسوا لهم دولة في منغوليا بعد أن شكلوا حلقا من تسع قبائل وكان يلقب ملكهم بـ ((ايدي قوت)) ومعناها ملك الدولة⁽⁶⁰⁾ وكانت ديانتهم مانوية وبوذية ومسيحية⁽⁶¹⁾ وقلة منهم كانت تدين بالشامانية⁽⁶²⁾ وفي القرن التاسع الميلادي حلت الكتابة الايغورية⁽⁶³⁾ مكان الابجدية التركية القديمة وقد اتخذ المغول على عهد جنكيزخان ابجدية الايغور التي شاع استعمالها على جميع امبراطوريته.⁽⁶⁴⁾

استمرت دولة الايغور قائمة في منغوليا حتى سنة (226هـ/ 840م) اذ في هذا العام اسقط القرغيز هذه الدولة⁽⁶⁵⁾ ليغدوا الايغور بعد ذلك مجردين من السلطة حتى استطاع بعضهم تأسيس امارة لهم في التركستان الشرقية⁽⁶⁶⁾ في منطقة بيش باليغ⁽⁶⁷⁾ ما لبثت ان دخلت في طاعة جنكيزخان سنة (606هـ/ 1209م).⁽⁶⁸⁾

سادسا: مركيت:

⁽⁵⁷⁾ الهمذاني: جامع التواريخ، م1، ج1، ص137. الصياد: المغول في التأريخ، ص30. فهمي: تأريخ الدولة المغولية، ص14.

⁽⁵⁸⁾ الرمزي: تليفق الاخبار، ج1، ص342. اقبال: تأريخ المغول، ص48.

⁽⁵⁹⁾ بارتولد: تأريخ الترك في آسيا الوسطي، ص156. اقبال: تأريخ المغول، ص58-59.

⁽⁶⁰⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص75.

⁽⁶¹⁾ الصياد: المغول في التأريخ، ص22.

⁽⁶²⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص84.

⁽⁶³⁾ عن الابجدية الايغورية. ينظر بارتولد: تأريخ الترك في آسيا الوسطي، ص49-50.

⁽⁶⁴⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص62. العريني: المغول، ص30. جبران: دراسة في المصادر الرسمية لتأريخ أسرة يوان المغولية، ص309.

⁽⁶⁵⁾ بروي: تأريخ الحضارات العام ج3، ص356. العريني: المغول، ص29.

⁽⁶⁶⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص75. اقبال: تأريخ المغول، ص58.

⁽⁶⁷⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص76. بارتولد: تأريخ الترك في آسيا الوسطي، ص5. اقبال: تأريخ المغول، ص58.

⁽⁶⁸⁾ الجويني: تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، م1، ص75-76، 85. الصياد: المغول في التأريخ، ص51.

موطنهم جنوب بحيرة بيكال في المجرى الاسفل لنهر اورخون وحول نهر سانجا الواقع شمال موطن الكرايت⁽⁶⁹⁾ وهم الاكثر تداخلا مع قبيلة المغول، ولهذا عدم رشيد الدين الهمداني بأنهم من جنس المغول⁽⁷⁰⁾، والمركيت قوم اشتهروا بالبسالة والقسوة وشدة الاحتمال في الحروب وكانوا كثيري العدد لهم جيش قوي عارم⁽⁷¹⁾ ولهم شأن كبير في الاحداث السياسية والعسكرية التي ساهمت في ظهور جنكيزخان. وأخيرا لا بد من القول أن هناك قبائل أخرى هامشية لم يكن لها دورٌ واضح في الاحداث السياسية لمنغوليا ولم تنصدر لها المصادر المتوفرة لدينا بمعلومات عنها ولذلك سنشير إلى اسائها فقط دون معرفة اماكن انتشارها في منغوليا، ومنهم كذلك جاجيرات واكراس وبارين وقيشلق وايشلان ودوريان وسالجيوت وأساء أخرى.⁽⁷²⁾

الخاتمة

تبين من هذه الدراسة أن ارض المغول التي يطلق عليها في وقتنا الحاضر تسمية "جمهورية منغوليا الشعبية" كانت قد استوطنتها مجموعات بشرية تعود في مجملها إلى العصر الهندو اوري، واشهرها قبل ظهور المغول هم قبائل الهون التركية والتي استوطنت منغوليا قبل ظهور المسيحية، ثم أقوام جوان - جوان وليحل محلهم بعد القرن الثالث الميلادي السيانيوم وفي القرن السادي الميلادي استقر فيها العنصر التركي المسمى التو-كبو وليجهزوا عليهم في حدود القرن السادي الميلادي أترك الياغور، وعلى عهد دولة الياغور التي كانت منغوليا من ضمن أراضيها كانت تستوطن قبيلة اطلق عليها تسمية الشواي على الضفة الجنوبية لنهر أمور، والمغول ينحدرون في اصولهم لهذه القبيلة، التي ينتمي إليها تيموجين (جنكيزخان) والذي عمم تسمية المغول بعد إعلان تكوين امبراطوريته سنة 1205/هـ-603م على كل القبائل المنتشرة على ارض منغوليا متمثلة بقبائل التتار والكرايت والتايماي والياغور والمركين وقبائل أخرى أقل شهرة جميعها كانت تشغل مساحات واسعة من أرض منغوليا وتعود في أصولها إلى عنصر الترك، وكان معظمهم في صراع على مناطق النفوذ.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر الأولية

ابن الاثير، عز الدين ابو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني.

1- الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1966م.

ابن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف.

2- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1970م.

الجويني، عطا ملك.

⁽⁶⁹⁾ العريني: المغول، ص 35. اقبال: تاريخ المغول، ص 48. الصياد: المغول في التأريخ، ص 28. كيتشانوف: حياة تيموتشجين، ص 43.

⁽⁷⁰⁾ الهمداني: جامع التواريخ، م 1، ج 1، ص 114.

⁽⁷¹⁾ الهمداني: جامع التواريخ، م 1، ج 1، ص 114.

⁽⁷²⁾ العزاوي، عباس: تاريخ العراق بين احتلالين، ج 1، ص 65-68.

- 3- تأريخ فاتح العالم جهانكشاي، نقله عن الفارسية محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر، ط1، 1985م. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي.
- 4- تأريخ ابن خلدون، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 1971 م. الذهبي، الحافظ شمس الدين.
- 5- دول الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحقيق فهم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم، القاهرة، 1974م. الرمزي، م.م.
- 6- تلقيق الاخبار وتلقيح الاثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. سرهنك، الميرالامي إسماعيل.
- 7- حقائق الاخبار عن دول البحار، المطبعة الميرية ببولاك، ط1، مصر، 1314هـ. ابن العربي، غريغوريوس الملطبي.
- 8- تأريخ الدول السرياني، منشورات مجلة المشرق اللبنانية، بيروت، 1954 م.
- 9- وتأريخ مختصر الدول، دار الرائد اللبناني، 1983م. العيني، بدر الدين ابو محمد محمود بن أحمد.
- 10- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد، تحقيق فهم محمد شلتوت، دار الكتاب العربي، القاهرة 1967م. القلقشندي، ابو العباس احمد بن علي.
- 11- فلاتد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق ابراهيم الايباري، الناشر دار الكتب اللبناني، ط2، بيروت، لبنان، 1982م.
- 12- صبح الاعشى في صناعة الانشاء، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، لبنان، 1987م. ابن كثير، عماد الدين ابو الفداء إسماعيل.
- 13- البداية والنهاية، مطبعة المعارف، بيروت، 1966م. ماركوبولو.
- 14- رحلات ماركوبولو، ترجمها عن الانكليزية توفيق جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977 م. ميرخواند، محمد حميد الدين بن سيد برهان الدين.
- 15- تأريخ روضة الصفا، تهران، 1339هـ. المقرزي، تقي الدين أبو العباس احمد بن علي.
- 16- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقرزية، القاهرة.

الهمذاني، رشيد الدين فضل الله.

17- جامع التواريخ، لينغراد، 1953م.

ثانيا: المراجع العربية والمترجمة

ارنولد، سير توماس.

1- الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1970م.
الأمين، حسن.

2- الغزو المغولي، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 1976م.
اقبال، عباس.

3- تأريخ المغول من حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية، ترجمة، عبد الوهاب علوب، منشورات المجمع الثقافي، ابو ظبي،
2000م.

بارتولد، فاسيلي فلاديميروفنتش.

4- تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم، منشورات المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب، الكويت، 1981.

5- تأريخ الترك في اسيا الوسطى، ترجمة احمد السعيد سليمان، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1958م.
بروكلمان، كارل.

6- تأريخ الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية نبيه امين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، ط7، بيروت 1977م.
بروي، ادوارد.

7- تأريخ الحضارات العام ((القرون الوسطى)) نقله إلى العربية يوسف اسعد داغر وفريدم داغر، منشورات عويدات، بيروت،
لبنان، ط1، 1965م.

حسن، حسن إبراهيم.

8- تأريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة المصرية، ط1، القاهرة، 1967م.

الحسيبي، احمد السيد.

9- العالم الإسلامي في العصر المغولي لشبولر، بحث منشور في مجلة عالم الكتب، م5، العدد الاول، 1984م.
رانسيان، ستيفن.

- 10- تأريخ الحروب الصليبية، ترجمة الباز العريني، دار الثقافة، بيروت 1969م.
شبولر، برتولد.
- 11- العالم الإسلامي في العصر المغولي، ترجمة خالد اسعد، دار احسان للطباعة والنشر، دمشق، ط1، 1982 م.
الصيد، فؤاد عبد المعطي.
- 12- المغول في التأريخ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1980م.
عاشور، سعيد عبد الفتاح.
- 13- اوربا في العصور الوسطى، منشورات مكتبة الانجلو المصرية، ط3 1964 م.
العبود، نافع.
- 14- الدولة الخوارزمية، مطبعة الجامعة، بغداد، 1978م.
العريني، السيد الباز.
- 15- المغول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1967م.
العزاوي، عباس.
- 16- تأريخ العراق بين احتلالين، مطبعة بغداد، 1935م.
عمران، محمود سعيد.
- 17- المغول واوربا، دار المعرفة الجامعية، 1997م.
فامبري، ارمنيوس.
- 18- تأريخ بخارى، ترجمة احمد محمود الساداتي، شركة الاعلانات الشرقية، القاهرة، 1965 م.
فهيمي، عبد السلام عبد العزيز.
- 19- تأريخ الدولة المغولية في ايران، دار المعارف، 1981 م.
القرماني، ابو العباس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقي.
- 20- اخبار الدول واثار الاول في التأريخ، عالم الكتب، بيروت.
قداوي، علا محمود.
- 21- المغول في الموصل والجزيرة الفراتية في عهد دولة المغول الايلخانية، دار غيداء، عمان، 2012م.
القرزاز، محمد صالح.
- 22- الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية، مطبعة النجف.
الكاشغري، محمود بن حسين بن محمد.

- 23- ديوان لغات الترك، دار الخلافة العلمية، المطبعة العامرة، ط5، 1333هـ.
كناججي، زكريا.
- 24- الترك في مؤلفات الجاحظ، دار الثقافة، بيروت، 1972م.
كنانة، محمد سعيد.
- 25- الترك والعرب، انقرة، 2001 م.
كون، كارلتون.
- 26- القافلة قصة الشرق الاوسط ترجمة برهان دجاني، منشورات مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بيروت نيويورك 1959م.
كينشانوف.
- 27- حياة تيموتشجين ((جنكيزخان)) الذي فكر في السيطرة على العالم، ترجمة طلحة الطيب، منشورات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 2005 م.
هوخام، هيلدا.
- 28- تأريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين، ترجمة اشرف محمد كيلاني، منشورات المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 2002م.
اليوسف، عبد القادر أحمد.
- 29- علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر، المكتبة العصرية، بيروت 1969م.
- 30- العصور الوسطى الاوربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1967 م.

ثالثا: دائرة المعارف الإسلامية

- 1- بارتولد: مادة ترك.
- 2- هوتسما: مادة تثار.

رابعا: المراجع الاجنبية

Zenkovsky , Serge. A.

- Pan- Turkism and Islam in Russia, Cambridge, 1967 , p. 12 -1